

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭСТРАДНОМ ПЕНИИ У СТУДЕНТОВ

Джалилова Камилла Исламовна

старший преподаватель Института национального эстрадного искусства имени Батыра
Закирова при Государственной Консерватории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518422>

Аннотация. В данной статье раскрыта многогранная особенность подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, методика использования международных исследований в эстрадном пении у студентов.

Ключевые слова: преподаватель, педагогика, подготовка, международные отношения, стратегия, профессионализм.

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashning ko‘p qirrali xususiyatlari, talabalar o‘rtasida estrada qo‘shiqchiligida xalqaro tadqiqotlardan foydalanish usulini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, pedagogika, trening, xalqaro aloqalar, strategiya, professionallik.

Abstract. This article reveals the multifaceted features of preparing students for future professional activities, the method of using international research in pop singing among students.

Keywords: teacher, pedagogy, training, international relations, strategy, professionalism.

Совершенствование процесса подготовки студенческой молодёжи к будущей профессиональной деятельности осуществляется сегодня весьма эффективно в высших музыкальных образовательных учреждениях. Данный процесс в настоящее время интенсивно осуществляется с учётом мирового передового опыта. При этом, каждый педагог старается с учётом своих профессиональных особенностей, пытливости ума, способностей наиболее ярко и образно отразить содержание музыкального произведения.

Следует подчеркнуть, что не останавливаясь на достигнутом, необходимо открывать для себя все новые горизонты педагогических знаний и умений и тем самым постоянно продвигать вперед процесс воспитания и подготовки студентов.

Демократические преобразования последних лет, кардинальные изменения в образовательной системе в связи с отменой идеологических ограничений привели к тому, что односторонняя направленность подготовки преподавателей пения в музыкальных образовательных учреждениях уходит в прошлое, уступая место ориентации на более широкий круг ценностей современного общества. Не располагая необходимыми знаниями из области современных музыкальных жанров, не учитывая интересы и склонности молодежи, учитель музыки сегодня уже не может полноценно работать с учащимися и тем самым оказывать влияние на формирование их эстетических вкусов, на повышение общей культуры учеников. Как следствие – у учащихся снижается интерес к учебным занятиям музыкой, меняется их отношение к учителю, снижается самостоятельная активность, все чаще они оказываются под влиянием музыкальных поделок сомнительной ценности.

Эстрадная музыкальная культура в ее лучших проявлениях сегодня является не только органической принадлежностью быта, но и своего рода атрибутикой современного музыкального искусства, что наглядно выражено при изучении запросов и художественно-эстетических потребностей современной студенческой молодежи.

Между тем нужно отметить, что в рамках проблемы совершенствования эстрадной вокальной подготовки учителя музыки самые разные аспекты работы голосового аппарата при пении в академической манере неоднократно становились предметом тщательного изучения в работах таких авторов, как: Н.А.Аманова, Л.М.Ганиева, С.А.Гилёв, Л.Б.Дмитриев, А.Г.Менабени, Р.Юссон и др.

Сегодня уже недостаточно решать только технологические задачи постановочного и двигательного характера, а необходимо расширять художественно-исполнительский жанровый диапазон. Однако вопросы эстрадного пения еще не являлись предметом специального исследования в аспекте задач подготовки учителя музыки.

Статистика показывает, что больше половины выпускников-вокалистов эстрадного отделения успешно сочетают концертную деятельность с педагогической, преподавая основы музыкального искусства и вокала учащимся школьного возраста. Это ставит новые проблемы и накладывает еще больше ответственности в процессе подготовки учителя музыки, давая возможность в практической деятельности активно влиять на формирование художественного вкуса студентов как в эстраде, так и в непосредственном общении.

Сегодня уже очевидно, что без учета интересов и увлечений школьников, без специальных знаний учителя музыки из области современных музыкальных стилей, различных жанрово-художественных направлений и специфических особенностей звукообразования, преподаватель работать не может. Перед педагогом стоит задача формирования вкусов и музыкально-эстетических потребностей студентов даже в рамках уже сложившихся их интересов. Поэтому учитель сегодня должен не только знать репертуар эстрадных жанров, но и уметь грамотно его исполнять. Проводить такую работу на уровне самостоятельности, учитывая большую информированность молодежи, уже невозможно; это должны делать профессионалы-музыканты. Востребованность в подобной работе со студентами крайне высока. Именно поэтому сегодня с целью совершенствования процесса вокальной подготовки учителя музыки, развития певческого голоса у студентов необходимо учитывать существование не только академического направления в вокальном искусстве, но и других жанров, которые являются неотъемлемой частью современной мировой культуры. Этим и определяется актуальность данного исследования.

Цель исследования заключается в разработке методики обучения эстрадному пению на музыкальных факультетах.

Объектом исследования является учебно-образовательный процесс на эстрадных отделениях музыкальных факультетов.

Учитывая большое воспитательное воздействие на молодежную аудиторию собственного исполнения учителя музыки, а также его эрудиции (компетентности) в данной области, необходимо существенно повысить профессионально-исполнительский уровень педагога-музыканта, что даст ему возможность убедительно и авторитетно воздействовать на сознание и чувства студентов, лучше формировать их вкусы и предпочтения.

Профессионализм эстрадного исполнителя-вокалиста формируется в процессе специальных занятий. Развитию голоса эстрадного певца будет способствовать техника пения, которая предполагает функционирование голосового аппарата в пении с такой же степенью свободы, удобства и легкости, как и в процессе спокойной речи, независимо от условий фонации, то есть техника пения в речевой позиции.

Овладение техникой пения в речевой позиции будет возможно, если: а) разработать методику вокальной работы с эстрадными певцами в классе сольного пения, включающую

в себя специальный комплекс вокально-тренировочных упражнений: дыхательных, освобождающих голосовой аппарат, формирующих ощущение резонанса при пении и т.д.; б) использовать в основном системные и опосредованные методы управления певческим процессом: системные – это методы прямого воздействия на голосовой аппарат с помощью определенных мышечных усилий, опосредованные – это косвенные методы.

Исходя из обозначенной нами цели исследования, в процессе проведения опытно-экспериментальной работы нами были решены ряд задач. В их числе: раскрыты педагогические предпосылки обучения эстраднему пению учителя музыки; показана история становления вокальных стилей эстрадного жанра; определены ключевые понятия методики постановки голоса; проведены акустические исследования певческих голосов эстрадных исполнителей с целью обобщения опыта высокопрофессиональных исполнителей; разработана методика обучения пению эстрадных певцов; проверена эффективность методики обучения эстраднему пению в процессе опытно-экспериментальной работы.

Для анализа психолого-педагогических аспектов проблемы постановки певческого голоса были использованы некоторые положения развивающего обучения В.В.Давыдова, теории поэтапного формирования понятий и действий П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной как наиболее адекватной психологической основы управления процессом обучения и развития, теории становления личности А.Н.Леонтьева, концепции способностей Л.А.Венгер, К.К.Платонова, дидактико-воспитательные труды И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, опыт педагогической деятельности С.Т.Шацкого, Э.Б.Абдулина и др.

При освещении жанрово-стилевых особенностей эстрадного вокального искусства мы опирались на труды У.Саржента, Р.Паулса.

При рассмотрении вопросов формирования вокальных навыков в работе были использованы идеи учения Н.А.Бернштейна о физиологии построения движения; о саморегуляции координационных процессов в организме человека и о моделировании процесса достижения конечного результата П.К.Анохина.

При анализе певческого звукообразования и звуковосприятия у певцов основополагающими были труды таких авторов, как: Рауль Юссон, Ван Ден Берг и др.

На основе изучения и анализа специальной литературы по педагогике, педагогической психологии, дидактике, вокальной технологии и методике, искусствоведению, физиологии, психологии и фониатрии был обобщен национальный и международный педагогический опыт обучения эстраднему пению; проанализированы вопросы звукообразования и звуковосприятия у певцов различных жанровых направлений при помощи объективных методов исследования, таких, как: фониатрические обследования певцов, магнитофонная и видеозапись, спектрография, аудиторский анализ, педагогические наблюдения, анкетирование учащихся с целью изучения их музыкальных интересов, статистическая обработка полученных данных.

Сказанное выше способствовало повышению методики обучения эстраднему вокалу на музыкальных факультетах, где исполнительское и педагогическое начала объединились для достижения профессионального уровня эстрадного вокалиста.

Последовательная коррекция цели и задач в подготовке учителя музыки, профессионально владеющего навыками эстрадного пения, была осуществлена на основе историко-теоретического и музыкально-педагогического анализа становления и развития вокальных стилей эстрадного жанра.

С целью обобщения опыта высокопрофессиональных певцов проведены акустические исследования голосов эстрадных исполнителей с помощью современных специальных компьютерных технологий. В результате были выявлены специфические особенности спектра их тембрового звучания в сопоставлении с голосами академических певцов.

Разработана методика обучения пению эстрадных певцов, содержащая в себе: основные принципы обучения (достижение свободы и «комфортности» в процессе пения, целостный и системный подход к процессу формирования вокальных навыков, универсальность методики вокального воспитания голоса певца, пение на разных языках, пение открытым округлым звуком, эмоционально-положительный настрой студентов и т.д.) их теоретическое обоснование, комплекс вокально-тренировочных упражнений для настройки голоса на пение в речевой позиции, содержание обучения, способы управления певческим процессом, методы формирования основных певческих навыков.

Проведение формирующего этапа опытно-экспериментальной работы доказало преимущества пения в речевой позиции, что является специфической особенностью эстрадного пения и оптимальным режимом функционирования голосового аппарата для исполнителей данного жанра.

Таким образом, сегодня крайне востребовано использование международного опыта в подготовке современных деятелей музыкального эстрадного искусства, где методика обучения студентов эстрадному пению весьма значимо и востребовано самим временем.

REFERENCES

1. Клипп О.Я. Обучение эстрадному пению на музыкальных факультетах педагогических вузов: Дис. ... канд. пед. наук. – М., 2003. – 120 с.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-obucheniya-solnomu-peniyu-studentov-muzykantov-na-osnove-pedagogicheskikh-traditsiy-italyanskoy-i-russkoy-vokalnyh-shkol>